

**Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (4.)
(Lepidoptera: Elachistidae, Batrachedridae, Scythrididae, Blastobasidae, Stathmopodidae, Momphidae,
Pterolonchidae, Lypusidae)**

Faunistics Data on the Moth Fauna of Hungary (4.)
(Lepidoptera, Elachistidae, Batrachedridae, Scythrididae, Blastobasidae, Stathmopodidae, Momphidae, Pterolonchidae, Lypusidae)

Buschmann Ferenc

Abstract. The author, based in Jászberény, Hungary, presents a detailed account of the checklist, phenology, and locality data for 111 species, encompassing 2006 specimens, collected from 112 sites across Hungary and Europe. These species are categorised within the subfamilies Elachistidae, Batrachedridae, Scythrididae, Blastobasidae, Stathmopodidae, Momphidae, Pterolonchidae, and Lypusidae.

Keywords. Lepidoptera; Elachistidae, Batrachedridae, Scythrididae, Blastobasidae, Stathmopodidae, Momphidae, Pterolonchidae, Lypusidae, Buschmann-collection data, Hungary.

Citation. Buschmann F. 2025:Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (4.) (Lepidoptera: Elachistidae, Batrachedridae, Scythrididae, Blastobasidae, Stathmopodidae, Momphidae, Pterolonchidae, Lypusidae). – Lepidopterologica Hungarica 21: 133–149.

Author's address. Buschmann Ferenc, H-5100 Jászberény, Apponyi tér 2. 1/1.
E-mail: busman.ferenc@gmail.com

Summary. Several years ago, the author ceased field research and specimen collection due to health concerns. Subsequently, he commenced work on the drift-moth collection at the Hungarian Museum of Natural History in Budapest (Buschmann 2022a). To date, he has published data on specimens from the families Brachodidae, Coleophoridae, Cossidae, Crambidae, Limacodidae, Pyralidae, Sesiidae, Thyrididae, Tortricidae, and Zygaenidae (Buschmann 2022, 2023, 2025a,b,c). In the current study, species from an additional eight families (Elachistidae, Batrachedridae, Blastobasidae, Lypusidae, Momphidae, Pterolonchidae, Scythrididae, Stathmopodidae) are presented. The collection comprises 111 species from 112 localities across Hungary and other European countries, totalling 2006 specimens. These published data enhance the understanding of the geographical distribution and phenology of the species. The author has donated the Microlepidoptera collection to the Hungarian Museum of Natural History in Budapest, where it will remain accessible for future research.

Bevezető – Introduction

Jelen dolgozatban folytatom a molylepke-gyűjteményem 2018-ban megkezdett és a közelmúltban befejezett átrendezésének dokumentálását, azaz a fajok és példányaik adatainak közzétételét, tekintet nélkül arra, mennyire ismert vagy gyakori az adott faj. Ismereteim szerint ugyanis a hazai szakirodalom a molylepkék vonatkozásában meglehetősen hiányos a Jászság, a Tápóvidék, de bizonyos mértékig még a Mátra esetében is (vö. Buschmann 2004, 2012, Jablonkay 1972, Szabóky 1986), nekem viszont évtizedeken keresztül épp ezek a tájrészek voltak a fő gyűjtőterületeim. Ez az ismertetés tehát ebben a vonatkozásban bizonyos mértékig hiánypótló munka. Az általam gyűjtött és a gyűjteményemben található sodró- (Tortricidae) és zsákhordó-

moly (Coleophoridae), továbbá a nagyobb termetű de kevesebb fajszámú családok esetében (Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae és Thyrididae) ez a közlés már megtörtént (Buschmann 2022, 2023, 2025a), a közelmúltban pedig a Pyralidae család példányainak adatait, illetőleg a fűgyökérrágó-molyfélék (Crambidae) családját vettem sorra (Buschmann 2025b,c).

Anyag és módszer – Material and methods

Az immáron fél évszázadra visszatekintő lepkészmuáltam alatt mindvégig csak gyűjtő voltam. Életmód-kutatásokkal, lárvák tartásával és nevelésével szándékosan nem foglalkoztam. A gyűjteményemben található, általam egyénileg vagy olykor társakkal gyűjtött példányok zömmel éjszakai lepedős, illetőleg az utóbbi 3-4 évben kis akkumulátorral működtetett vödörccsapdás gyűjtések eredménye. A 2003-ban újrakezdett gyűjteményemben az utolsó adatok 2018-ból valók. Miután a tényleges gyűjtéseket abbahagyni kényszerültem, az alábbi ismertetés – és majd a továbbiakban sorra kerülő részeké is, – a végleges gyűjteményi állapotnak felel meg.

A kikészített példányok meghatározása a gyűjteményépítés időszakában folyamatos volt. Ehhez egy-két kivételtől eltekintve elégséges volt az MBSZ-10 sztereomikroszkóp és a különböző szakkönyvek használata (pl. Bengtsson 1997, Kaila 2019 stb). A szóban forgó családok esetében ez leginkább a faunafüzetek vonatkozó részei voltak (Gozmány 1955, 1956, 1958), valamint a Wikipedia, a Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingarten – www.Lepiforum.de és a BOLD Systems, illetőleg más internetes blogok képanyagai. Kétes esetekben mindig segítséget kaptam az aktuálisan épp nálam tartózkodó szlovák és cseh lepidopterológus szakemberektől, illetőleg Pastorális Gábor közvetítésével leginkább Ignác Richter és Zdenko Tokár szlovák kollégáktól.

A gyűjteményem átrendezésének lezárásakor (2025.IV.30.) a címben szereplő nyolc család 111 fajának 2006 példánya volt található. A rendezés folyamán minden példány adata [gyűjtőhely, időpont, gyűjtő(k)] kijegyzetelésre került, ezeket az alábbiakban adom közre.

Eredmények – Results

A gyűjtőhelyek – The collection points

Az alábbi ismertetés csak a gyűjtőhelyeket sorolja fel. A gyűjteményem rendezése folyamán a több példányszámú fajoknál egységesítési célból a tárlókban a következő besorolási rendet alakítottam ki: az országból (vagy külföldről) általában, majd a Jászság és a Tápió-vidék következik, ezek után a Bükk hegység, és végül a Mátra hegység. A zárójeles számok az adott helyről fajoktól, gyűjtőktől és időpontoktól függetlenül, az onnan eltett példányok számát jelentik.

Az országból általában: (144)

Apátistvánfalva, Kétvölgy (19); Csákberény, Bucka-hegy(5); Epöl, Kő-hegy (2); Esztergom, Strázsa-hegy (26); Fövenyes, (2); Fülöpszállás, homokbuckás (4); Gánt-Gránás (21); Gánt-Gránás, Sziklás út (5); *Kővágóórs*, Kornyi-tó (1); Litér, dolomit-sziklagyep (9); Mezőtúr, Körös – Peresi-holtág (1); Ócsa, (14); Örkény, katonai lőtér (7); Sopron, Fáberrét (3); Várpalota, Baglyas-hegy (21); Várpalota, Burok-völgy (2); Vérteskozma, Szurdok-völgy (1); Zemplén, Istvánkúti nyíres (2).

Jászság: (505)

Alattyan, Bereki-erdő (32); Jászberény, (12); Jászberény, borsóhalmi-rét (82); Jászberény, Hajta-mocsár TVT. (33); Jászberény, Hajta-mocsár TVT. Halasi-tanyák (4); Jászberény, jászdózsa útelágazás (28); Jászberény, megyesi-erdő (6); Jászberény, necsői legelő (7); Jászberény, tötevényi homokterület (11); Jászberény, újerdői homokterület (122); Jászberény, Zagyvamenti TVT. (45); Jászdózsa, Pap-erdő (1); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes (117); Pusztamonostor, tölgyerdő (5).

Tápió-vidék: (553)

Albertirsa, Lipina-völgy (3); Farnos, Bivalyos-sziget (2); Farnos, Göbolyjárás (2); Farnos,

1. ábra/Fig 1. Farmos, szikes rét/Farmos, grassy meadow. A képen balról jobbra/Pictured from left to right: Gusztáv Elsner, Jan Liska, én, és Pastorális Gábor. A fotót Iván Richter készítette/The photo was taken by Iván Richter..

homokbuckás-erdei fenyves (58); Farmos, Rekettyés-ér (35); Farmos, sziki tanösvény (27); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya (40); Nagykáta, Cseh-domb (82); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás (27); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás (81); Nagykáta, székesrekeszi legelő (39); Szentmártonkáta, Gicei-hegy (14); Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő (2); Szentmártonkáta–Homokerdő, árvalányhajas-rét (1); Tápióság, (2); Tápióság, Nagy-rét (137).

Bükk: (32)

Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI.16.(2); Bükkszentkereszt, (1); Nagyvisnyó, Vásárhelyi István gyermek- és üdülőtábor az 1993 – 2007 közötti évekből (29).

Mátra: (713)

Gyöngyös, Sár-hegy (457); Sár-hegy Farkasmályi kőbánya (1); Sár-hegy, Szt.-Anna tó (1); Gyöngyössolymos, Asztag-kő (11); Gyöngyöstarján, Világos-hegy (23); Mátra, Kékestető (20); Kékestetői fenyves-bükkös (1); Mátra, Névtelen-bérc (18); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők (47); Mátra, Nyírjes-bérc (63); Nyírjes-bérci bükkerdő (11); Mátra, rudoltanyai útelágazás (27); Mátraalmás, falu előtti rét (3); Mátrafüred, Menyecske-hegy (7); Mátraháza, Református Üdülő környéke (8); Mátraháza, Tetves-rét (6); Mátraszentistván, sípálya (3); Pálosvörösmart, Rónya-oldal (4).

A társakkal közös gyűjtések helyei – Places for joint collections with peers

Társak az alábbi helyeken és időpontokban voltak velem (a zárójelben szereplő számok az adott

helyről és időpont(ok)ról származó példányok fajoktól független számát jelentik):

BG. – Balla Gizella (15):

Farmos, Rekettyés-ér, 2006.IV.24.(3); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2006.V.3.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.XI.6.(10); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.IV.15.

BK. – Bánkúti Károly (59):

Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.V.11.(3), 2003.V.31.(7), VII.10., 2003.VIII.3-4.(3), 2004.V.31.(5), 2007.IV.28.(3), Farkasmályi kőbánya, 1997.VI.9., Szt.-Anna tó, 1997.VI.11.; Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2003.V.30.(23); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17.(4); Nagykáta, Cseh-domb, 2003.VII.11.(4); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VI.3.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18., 2005.VI.4.(3).

BT. – Baranyi Tamás (1):

2-3. ábra. (2) A gyűjteményi példányok lelőhely mintázata Magyarországról. A fekete körök nagysága a példányszámok mennyiségére utalnak. (3) A szerző által preferált gyűjtőhelyek földrajzi elhelyezkedése. (A térképeket Fazekas I. készítette az AI segítségével.)

Figures 2-3. (2) Pattern of the collection specimens from Hungary. The size of the black circles indicates the number of specimens. (3) Geographical location of the collection sites preferred by the author. (The maps were created by I. Fazekas with the help of AI.)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.27. – Buschmann F. & Baranyi T.

H.-né – Halász Sándorné (34):

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2008.VI.10.(26); Zagyvamenti TVT., 2009.V.26.(8).

PG. – Pastorális Gábor (6):

Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.V.27.(3), VIII.20.(3).

Sz. – Szabóky Csaba (120):

Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11.(19); Csákberény, Bucka-hegy, 2004.V.30.(3); Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(26); Fövényes, 2008.VI.28.

(2); Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12.(4); Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29., 2010.VII. 13.(4); Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.7., 2002.VIII.2., 2003.VII.6.(2), VIII.16., 2007.VII.2.(5), 2010.VI.15.(18), VII.23.(5); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.IV.6.(4); Litér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13.(9); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.27., VII.14.(4); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.V.21.; Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6.(3); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VI.18.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2005.V.30.; Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11.(2).

Sz/TA. – Szabóky Cs. & Takács A. (24):

Epöl, Kő-hegy, 2008.VIII.30.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2008.VII.2.(2); Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1.(21).

A gyűjteményi fajok és adataik – *Species collectionis et earum notitiae*

Az alábbi, fajonkénti adatismertetés során csak az alkalmanként társakkal végzett gyűjtéseknél tüntetem fel a nevem kezdőbetűit, a nevek közötti et kötőszó helyett egyszerű /-jelet alkalmazva (BF/BG.; BF/BK.; BF/BT.; BF/H-né; BF/PG.; BF/Sz.; BF/TA.; BF/Sz/TA.); az egyszemélyben folytatott gyűjtéseim esetében ez fölösleges és a sokasága miatt zavaró is lenne. Ugyancsak mellőzöm a fajok szinonimneveit (v.ö. Buschmann & Pastorális 2018 stb.), mert jelen munka nem tudományos dolgozat, hanem csak egy adatközlő tanulmány. A tárlóimon belüli gyűjteményi besorolás néhány apróbb eltéréstől eltekintve követi a Pastorális & Buschmann (2018) névjegyzéket, de a fajok adatainak ismertetése során itt a legutóbbi magyar check-lista rendszerét és fajneveit (Buschmann & Pastorális 2025) vettem alapul.

A fajnevek, illetve az adott gyűjtőhely adott időpontja(i) után zárójelben szereplő számok itt szintén a példányok számát jelentik.

Elachistidae – Fűaknázó-molyfélék

Perittia farinella (Thunberg & Wenner, 1794) – fehér fűaknázómoly (19)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.4.(3), 2003.VI.6., 2006.VI.21.(3), 2007.VI.14.(6), 2008.V.30.(2), 2011.VI.4.(4).

Elachista argentella (Clerck, 1759) – ezüstfehér fűaknázómoly (16)

Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.27.(2), 2010.VI.15. Bf/Sz., 2013.V.19., 2014.V.2.(9), 2016.VI.4.(2).

Elachista heringi Rebel, 1899 – árvalányhajmoly (1)

Örkény, katonai lőtér, 2014.V.8., leg. Buschmann F., det. Z. Tokár.

Elachista gormella Nielsen & Traugott-Olsen, 1987 – skandináv fűaknázómoly (8)

Alattyan, Bereki-erdő, 2014.V.23.(3); Mátra, Névtelen-bérc, 2009.V.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.V.19.(4).

Elachista triatomea (Haworth, 1828) – csenkeszmoly (2)

Szentmártonkáta–Homokerdő, árvalányhajás, 2011.V.12.; Nagykáta, Cseh-domb, 2012.V.11.

Elachista adscitella Stainton, 1851 (= *revinctella* auct.) – barnás fűaknázómoly (3)

Jászberény, újerdői homokterület, 2010.VI.27. leg. Buschmann F.

(+ kettő szlovákiai példány Ignác Richtertől)

Elachista collitella (Duponchel, 1843) – fényperjemoly (2)

Csákberény, Bucka-hegy, 2007.V.11. leg. Ignác Richter

(+ egy szlovákiai példány Ignác Richtertől)

Elachista subocellea (Stephens, 1834) – szemes fűaknázómoly (23)

Jászberény, újerdői homokterület, 2009.V.10.(2), V.17.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2007.IV.27., 2011.V.10.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.14.(6); Nagykáta, Cseh-domb, 2009.V.20.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.V.4.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.V.13., V.19., 2008.V.27., 2009.VIII.2., 2010.VI.11., 2011.VI.4.(3), 2013.V.19.

Elachista unifasciella (Haworth, 1828) – egyszávos fűaknázómoly (15)

Alattyan, Bereki-erdő, 2014.V.21.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2014.V.20.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VII.10., 2010.V.2.,

VI.23.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.(3); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.IV.28. BF/BK., 2013.V.19., VII.27.

Elachista obliquella Stainton, 1854 – Megerle fűaknázómolya (2)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.30.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.VII.27.

Elachista cingillella (Herrich-Schäffer, [1855]) – fehérsávós fűaknázómoly (3)

Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2013.VII.20.; Farnos, Rekettyés-ér, 2012.VII.10.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VII.12.

Elachista fasciola Parenti, 1983 – homokháti fűaknázómoly (11)

Jászberény, tőtevényi homokterület, 2003.V.6.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VII.20., 2010.V.4. V.10.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.29., VII.1., VII.20., VII.27., VIII.5., 2013. VII.19.

Elachista gangabella Zeller, 1850 – sárgasávós fűaknázómoly (18)

Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.(4); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2008.VI. 2. (4), 2009.V.15.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.21., 2013.VI.8.; Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2003.V.30. BF/BK.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2005.V.22.

Elachista bisulcella (Duponchel, 1843) – szalagos fűaknázómoly (25)

Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.(2), 2011.V.23.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2008.VI.2.(2), 2009.V.15.(2), 2009.VII.29., 2013.VII.20.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2012.VI.19.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VII.20.(2), VII.27.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.12.(2), 2010.VI.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.19., 2010.VII.30.(2), 2011.VI.4., VIII.5., 2013.VII.27.(2).

Elachista chrysoesmella Zeller, 1850 – sárgaöves fűaknázómoly (4)

Tápióság, Nagy-rét, 2013.VII.19.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.7.(2), 2011.VII.12.

Elachista pollutella Duponchel, 1843 – balkáni fűaknázómoly (82)

Jászberény, 1993.IV.26., 1997.IV.3. IV.28., 1999.IV.10.(2); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2003.IV.22.(12), 2004.IV.29.(7); Jászberény, Hajta-mocsár TVT. Halasi-tanyák, 2004.V.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.IV.14.(4), 2006.IV.19.(4), 2007.IV.22., 2008.IV.30.(2), 2010.IV.12.(8), IV.18.(3); Jászdózsa, Pap-erdő, 2009.IV.13.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.IV.18., IV.28.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.; Nagykáta, Cseh-domb, 2003.IV.21.(6), 2008.IV.13.(3); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.IV.21.(5); Farnos, Rekettyés-ér, 2006.IV.24.(3) BF/BG.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.IV.22.(4), 2013.IV.30.(6), 2014.IV.2.(2), 2018.IV.18.(2).

Elachista squamosella (Duponchel, 1843) – hegyisás-fűaknázómoly (36)

Alattyan, Bereki-erdő 2015.VIII.14.; Jászberény, tőtevényi homokterület 2003.V.6.; Jászberény, újerdői homokterület, 2007.VII.9., 2009.VII.2.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1., 2009.VIII. 28.(9), 2011.VIII.26., 2012.V.11., VIII.18., 2013.V.3., 2014.VIII.12., VIII.19., 2015.VIII.2.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2008.VI.2., 2009.VII.29.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2014.VII.25.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2014.V.27.(2), 2015.VII.4.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2008. V.27., IX.5., 2013.VII.27.

Elachista rudectella Stainton, 1851 – komócsinmoly (73)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.24.(4), 2004.V.31. BF/BK., 2005.V.22.(10), 2006.VII.18., 2007. IV.28.(2) BF/BK., 2007.V.11., V.19., VII.8.(7), 2008.V.27.(20, V.30., IX.5., 2009.VIII.2. (10), 2010.VII.23.(3) BF/Sz., VII.30.(3), VIII.9., 2011.IV.28., VI.4., VII.12., VIII.4., 2015.V.30.

Elachista pullicomella Zeller, 1839 – zabfűmoly (54)

Alattyan, Bereki-erdő, 2014.V.23.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2003.V.6.(6); Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25., 2009.V.10., VI.25., VII.2.(6), 2010.V.2.(3), 2010. VI.23.(3); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.V.7.(2), 2007.IV.27., 2011.V.10.; Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1., 2007.VIII.24., 2009.VIII.28.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.V.15.(2), 2011.IV.22.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2011.VII.6.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.VII.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9., 2013.VII.4.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009.V.18., 2010.V.4.(5), V.22.; Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.VII.16.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2008.V.25.; Mátraháza, Református Üdülő kör-nyéke, 2009.VII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.IV.30., 2013.VII.27.,

2014.V.2., 2015.V.30.

Elachista bedellella (Sircom, 1848) – csontszínű perjemoly (5)

Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.30., 2013.V.8. (+ kettő szlovákiai példány Ignác Richtertől)

Elachista spumella Caradja, 1920 – homoki fűaknázómoly (7)

mind Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1. leg. Buschmann F.

Elachista dispilella Zeller, 1839 – csontfehér fűaknázómoly (= *manni*) (22)

Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.IX.6.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.7.(2), 2012.V.11., VIII.18.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2011.VI.16.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2011.VII.4.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.IV.23.(6), IV.28.(2), VII.12., VIII.20. BF/PG.

Elachista festucicolella (Zeller, 1853) – pusztai csenkesz-fűaknázómoly (6)

Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20., 2011.VI.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2005.V.22.(4). (A meghatározások ellenőrzést kívánnak!)

Elachista dispunctella (Duponchel, 1843) – juhcsenkeszmoly (34)

Nagykáta, Cseh-domb 2006.V.22., 2008.V.9.(6), 2009.V.20., VIII.28.(4), 2013.V.3.(4); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30., 2011.VII.6.(6), 2012.VI.19.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2011.VI.16.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5., 2009.VIII.7., 2010.VII.30., VIII.9., 2013.IV.30.(2), 2015. IV.24.

Elachista gleichenella (Fabricius, 1781) – perjeszittyómoly (18)

Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.(3); Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.27., 2011.VI.4.(4), 2011.VIII.20. BF/PG., 2013.V.19.(5), VII.27.(2).

Elachista quadripunctella (Hübner, [1825]) – négyfoltos fűaknázómoly (2)

Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.

[***Elachista tetragonella*** (Herrich-Schäffer, [1855]) – négypttyes fűaknázómoly; Gyöngyös, Sár-hegy, 1 hím, 2011.V.27., leg. det. & coll. Z. Tokár]

Elachista biatomella (Stainton, 1848) – deressásmoly (24)

Alattyan, Bereki-erdő, 2015.VIII.14.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2009.VIII.3., VIII.27., 2012.VIII.25.(8); Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3., VIII.30.; Jászberény, újerdői homokterület, 2009.VI.25., VII.2., 2010.VI.23., VIII.4.; Nagykáta, Cseh-domb, 2014.VIII.12.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(3); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2015.VII.4.(2).

Elachista serricornis Stainton, 1854 – északi erdeisásmoly (24)

Alattyan, Bereki-erdő, 2015.VIII.14.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2009.VIII.3., VIII.27.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3., 2009.VII.2.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2011.VIII.26.(2); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2009.VIII.25., 2011.VIII.23.(5); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., VIII.5., 2013.VII.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.V.4., VI.29., 2013.VII.8.; Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.IV.30.

Elachista juliensis Frey, 1870 (= *occidentalis*) – szőrössásmoly (9)

Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.(2), 2009.VII.11.(3), 2008.VII.2. BF/Sz/TA., 2009.VI.19.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.

Elachista utonella Frey, 1856 – rétisás-aknázómoly (deressásmoly) (27)

Jászberény, borsóhalmi-rét, 2003.VI.2., 2012.VIII.17.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2003.VII.25.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VII.20., 2008.VII.13., 2009.V.10.(2), 2009.VI.8.(2), VII.2., 2010.VI.23.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.14.; Nagykáta, Cseh-domb, 2009.V.20.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.V.15.(4), 2010.VII.20., 2011.V.31.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2011.VIII.23.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., 2013.VI.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2016.VIII.7.; Farnos, sziki tanösvény, 2016.V.29.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.10.

Elachista albidella (Nylander, 1848) – gyapjúsásmoly (4)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., 2012.VII.1. leg Buschmann F.

(+ kettő szlovákiai példány Ignác Richtertől)

Elachista contaminatella (Zeller, 1847) – szálkaperjemoly (20)

Jászberény, újerdői homokterület, 2008.VI.7.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.;

Nagykátá, Cseh-domb, 2009.VIII.28.; Nagykátá, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24., 2009.VIII.25., 2011.VIII.18., 2011.VIII.23.(7); Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15.(2), 2008.VII.3.(2), 2011.VIII.2., VIII.22.(2).

Elachista maculicerusella Bruand, 1859 – lápi fűaknázómoly (80)

Alattyan, Bereki-erdő, 2003.IV.13., VI.11., 2013.X.11., 2014.V.21., 2015.VI.6.(2); Jászberény, borsóhalmi-rét, 2002.VIII.29.(2), 2003.VIII.28., 2004.IX.7., 2008.VIII.28.(4), IX.6.2009.VIII.27.; Jászberény, jászdózsai útelágazás 2009.IX.3., 2012.IX.10.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2006.V.3. BF/BG.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.V.28., 2007.V.21., 2008.VI.17., 2010.VI.27.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes 2010.VI.13.(4), 2011.IV.25., 2011.V.10.(2), X.1.; Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2009.V.11.(2), 2011.V.14., V.23.; Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2010.V.1.(5); Nagykátá, székesrekeszi legelő, 2009.VII.15., 2011.VIII.15., VIII.23.; Szentmártonkátá, székesrekeszi legelő, 2004.IX.3., 2005.V.26.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18.(2), VI.20.(2), VII.1., VIII.5.(4), VIII.30., 2013.V.8.(2), V.18., VI.16., VIII.12., 2015.VI.1., VI.12.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9.(6), 2004.VI.27.(4); Farnos, Bivalyos-sziget, 2009.VII.23.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.V.4.(2), V.22., 2015.VII.4.(2).

Elachista poae Stainton, 1855 – haratkásamoly (2)

Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9.(2) leg. Buschmann F.

Elachista atricomella Stainton, 1849 – ebirmoly (16)

Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.V.10.; Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.V.15.(4), 2010.V.1.(2); Mátra, Névtelen-bérc 2009.V.9., V.16.; Gyöngyös, Sár-hegy 2014.V.2.(7).

Elachista alpinella Stainton, 1854 – havasi fűaknázómoly (11)

Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12.(2) BF/Sz.; Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19.(7), 2005.V.3.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.V.11. BF/BK.

Elachista luticomella Zeller, 1839 – sárgafejű fűaknázómoly (1)

Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19. leg. Buschmann F.

Elachista albifrontella (Hübner, [1817]) – fehérfejű fűaknázómoly (3)

Mátra, Kékestető, 2007.V.27. leg. Buschmann F. (+ kettő szlovákiai példány Ignác Richtertől)

Elachista canapennella (Hübner, [1813]) – pázsitfűmoly (5)

Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., 2010.V.4.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5.

Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838) – galagonyarágó lándzsásamoly (13)

Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.V.15.(2), 2016.V.21.(3); Mátraalmás, falu előtti rét, 2011. VIII.3.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.V.19., 2008.V.30., 2011.VI.4.(4), 2015.V.30.

Blastodacna atra (Haworth, 1828) – lándzsásszárnyú almamoly (6)

Alattyan, Bereki-erdő, 2014.V.23.; Bükk-szentkereszt, 2005.VI.17.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.11.; Mátra, Kékestető, 2008.VI.4.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.27., 2008.V.30.

Spuleria flavicaput (Haworth, 1828) – galagonyafűró lándzsásamoly (2)

Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.V.3.(2) leg. Buschmann F.

Heinemannia festivella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyvessző-lándzsásamoly (6)

Gyöngyös, Sár-hegy, Farkasmályi kőbánya, 1997.VI.9. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.24., 2007.V.19., 2008.V.27., V.30., 2011.VI.4.

Haplochrois albanica (Rebel, 1932) – délvidéki lándzsásamoly (10)

Gánt-Gránás, Sziklás út, 2010.VII.13. BF/Sz.; Mátra, Kékestető, 2007.VIII.17.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18., VII.23.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VII.23. BF/Sz., 2011.VII.12., 2013.VII.27.(2).

Haplochrois ochraceella (Rebel, 1903) – fényes lándzsásamoly (13)

Esztergom, Strázsa-hegy 2013.VII.10.(6) BF/Sz.; Alattyan, Bereki-erdő 2016.VII.5.; Tápióság, Nagy-rét, 2014.VI.21.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2012.VII.13.; Farnos, sziki-tanösvény, 2012. VII.9.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.VII.27., 2015.VII.11.

(+ egy szlovákiai példány Ignác Richtertől)

Batrachedridae – Lándzsásamolyfélék

Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828) – nyárlevélszövő lándzsászmoly (35)
 Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2014.VIII.19.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21., VII.7., 2014.VII.25.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.21.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.VII.16., 2013.VIII.8.(8); Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.16.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2010.VII.16., 2013.VIII.4.(13); Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6. BF/Sz.

Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839) – fenyőtűszövő lándzsászmoly (39)
 Jászberény, újerdői homokterület, 2009.VII.2.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14.(2); 2014.V.27.(2), 2015.VII.4.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2010.VII.2.(9); Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1., 2011.VI.29.(8); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8.(3), 2008.VII.2. BF/Sz/TA., 2009.VI.19.(7); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2010.VII.16.(4).

Scythrididae – Zöldmolyfélék

Scythris obscurella (Scopoli, 1763) – ércfényű zöldmoly (52)
 Gánt-Gránás, 2006.VI.3. TA., 2008.VI.11. TA.; Zemplén, Istvánkúti nyíres, 2007.VI.15-17. (2) TA.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.VI. 25.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1993.VI.15-18.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2010.VII. 2., 2011.V.21. BF/Sz.; Kékestető, 2008.VI.4.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.16.(2); VII.3.(2), 2006.VII.14. BF/Sz., 2007.VI.8.(2), VI.11., VI.16.(3), 2009.VI.19., 2013.VI.14., 2016.VI.7.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2009.VI.24.(2); Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6.(2) BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, Szt.-Anna tó, 1997.VI.11. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy 2003.V.24., V.31.(2), BF/BK. 2004.VI.20.(3), 2004.V.31. BF/BK. 2005.VII.4., 2006.VI.21., 2008.V.27.(2), V.30., 2010.VI.11., 2011.VI.4.(3), 2014.VI.13.(2), 2016.VI.4.

Scythris cuspidella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárgamintás zöldmoly (16)
 Gánt-Gránás, 2006.VI.3. TA., 2007.V.19-20. TA.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2006.VI.20.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.8., 2002.VI.15., 2003.V.27.(4), V.31.(2) BF/BK., 2006.VI.21.(2), 2007.V.19.(2), 2010.VI.11.

Scythris productella (Zeller, 1839) – szurokfű-zöldmoly (57)
 Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.2.(2), 2008.VI.10.(26); Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.27.(4), 2006.V.18.(2), V.28.(5), VI.1., 2007.V.14.(6), 2010.VI.7.(2), 2018.V.17.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.; Nagykáta, Cseh-domb, 2017.V.26.; Tápióság, Nagy-rét, 2015.V.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.V.23.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009.V.18.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.30., 2016.VI.4.

Scythris seliniella (Zeller, 1839) – kocsordfonó zöldmoly (27)
 Gánt-Gránás, 2007.V.19-20., 2008.V.10-12., V.24.(5), VI.11., leg. Takács A.; Csákberény, Bucka-hegy, 2004.V.30.(3) BF/Sz., 2005.V.22. Pastorális G.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.; Nagykáta, Cseh-domb, 2008.V.9., 2012.V.11., 2018.V.12.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2007.V.20.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009.V.18.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.V.11.(2) BF/BK., 2003.V.24., 2008. V.27.(3), V.30.(2).

Scythris picaepennis (Haworth, 1828) – tüszárnyú zöldmoly (2)
 Gánt-Gránás, 2005.VI.18. TA.; *Kővágóörs (Káli-medence)*, Kornyitó, 2007.VII.27. TA.

Scythris terrenella (Zeller, 1847) (*tributella* auct.) – apró zöldmoly (45)
 Jászberény, borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28.(2), 2008.IX.6., 2009.VIII.3.(4), 2009.VIII.27.(19), 2012.VIII.25.(2), 2013.VIII.1.; Jászberény, jászdozsai útelágazás, 2009.IX.3.(7); Jászberény, tótevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.22.; Farnos, sziki tanósvény, 2007.VIII.15.(3).
 (+ kettő szlovákiai példány Ignác Richtertől)

Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875) – aranyfarú zöldmoly (17)
 Ócsa, 2006.VI.27., 2007.VI.8., 2008.II.20.. IV.27-28.(11) – valamennyi ex larva, Takács A.; Farnos, Rekettyés, Szürke-csárda, 2006.VI.7. TA.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009. V.25. 2010.VI.29.

Scythris vittella (O. Costa, 1834) – fehéresíkos zöldmoly (15)
Gánt-Gránás, 2006.VII.17., VII.27., 2007.VI.26., VII.9-13., 2008.VII.22., 2010.VII.22.; Litér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13.(9) BF/Sz.

Scythris limbella (Fabricius, 1775) – parajfonó zöldmoly (34)
Alattyan, Bereki-erdő, 2015.IX.17.; Jászberény, 1996.VI.11., 1997.VI.22.; Jászberény, Hajtamocsár TVT., 1997.VI.29.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.(2), 2012.IX.10.(4); Jászberény, újerdői homokterület, 2007.VI.21., 2008.VII.30., 2010.VI.10.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(2), 2012.VI.19.(4); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2007.VIII.13.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.20., VI.21., VI.29., 2012.VIII.5.(2), 2013.VI.8.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2017.V.31.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15., 2018.VI.1.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.VIII.18., 2015.IX.15.

Scythris buszkoii Baran, 2004 – ördögcérna-zöldmoly (42)
Jászberény, borsóhalmi-rét, 2009.VIII.3., VIII.27., 2013.VIII.1.(4); Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.(4); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2009.V.15.(8), V.26.(8), 2010.IV.29.(4); Jászberény, újerdői homokterület, 2008.VII.13.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VII.25.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(3); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2007.VIII.23.(2), 2009.VII.15.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.20.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.2., 2013.VII.27.

Scythris podoliensis Rebel, 1938 – lengyel zöldmoly (75)
Örkény, katonai lőtér, 2014.V.8.(5), 2016.VII.1.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2005.VI.28.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10.(6); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(3), VI.18.(2), VI.20.(2), VI.21., VI.29., 2013.V.18.VI.16.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2016.VI.16.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.7.BF/Sz., 2003.V.24.(2), 2003.V.31.(4) BF/BK., 2004.VII.9., 2008.V.27.(4), V.30.(2), 2010.VI.11.(3), 2010.VI.15.(16), 2011.V.27.(3) BF/PG., 2011.VI.4.(6), 2015.V.30., 2016.VI.4.(2).

Parascythris muelleri (Mann, 1871) – kétpettyes zöldmoly (2)
Mindkettő Bükk hegység, Hollóstetői vörösfenyves, 2005.VI.16. leg. Buschmann F.

Episcythris triangulella (Ragonot, 1874) – mediterrán zöldmoly (1)
Mezőtúr, Körös – Peresi-holtág, 2016.VII.2. leg. Lévai Szabolcs

Blastobasidae – Avarevő-molyfélék

Blastobasis phycidella (Zeller, 1839) – közönséges avarevőmoly (33)
Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VI.5., 2006.VI.18., 2008.VI.11., 2009.VI.8., VI.15.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.; Nagykáta, Cseh-domb, 2005.V.30. BF/Sz., 2014.VIII.12., 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VI.3. BF/BK., 2008.VI.2.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21., VI.23.; Farnos, Göbolyjárás, 2002.VII.17.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., 2009.V.18., 2017.VI.19., 2018.V.26.; Farnos, sziki tanösvény, 2013.VII.6.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2004.VI.24.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8., 2016.VI.7.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.31. BF/BK., VI.6.(2), 2008.V.27.(2), 2016.VI.4.

Blastobasis pannonica Šumpich & Liška, 2011 – pannon avarevőmoly (17)
Jászberény, 1996.VII.6., 1997.VI.22.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.(3); Jászberény, újerdői homokterület, 2009.VII.2.(3), 2018.VI.18.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2006.VI.9.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009.V.18.; Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.27.

Blastobasis glandulella (Riley, 1871) – erdei avarevőmoly (= *huemeri*) (70)
Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31. BF/Sz., 2008.VIII.30. BF/Sz./TA.; Fövenyes, 2008.VI.28.(2) BF/Sz.; Gánt-Gránás, 2005.VII.16. TA., 2007.VI.26. TA.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(2) BF/Sz.; Alattyan, Bereki-erdő, 2003.VII.12., 2015.X.4., 2016.VII.25.; Jászberény, borsó-

halmai-rét, 2013.VIII.1.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2013.VIII.30., 2015.IX.18.(2); Jász-berény, Hajta-mocsár TVT., 2017.VI.28.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.VIII.6., 2011.VI.27., 2016.IX.29.(2), 2018.VII.16.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VI.18.(2) BF/Sz., VII.17.(3) BF/BK., 2005.VII.26., 2010.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2003.VII.11.(3) BF/BK.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., VI.21.; Farnos, Rekettyés-ér, 2002.VII.7., 2012.VII. 10.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.12., 2008.VII.11.; Farnos, sziki tanösvény, 2018.VI.1.(2); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.(2); Mátra, Kékestető 2007.VII. 14., VII.21.(2), VIII.8.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28., 2013.VIII.8.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2009.VI.24., 2018.VII.21., VIII.6.; Mátra-háza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Pálos-vörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.16. BF/Sz., 2004.VI.20., VII.9., VII.20., 2005.VII.4., 2006.VII. 25.(2), 2007.VII.2.(2) BF/Sz., 2007.VII.8.(2), 2008.IX.5., 2013.X.22.(3).

Hypatopa binotella (Thunberg & Wenner, 1794) – fenyő-avarmoly (19)
Mind Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11. BF/Sz.

Hypatopa inunctella (Zeller, 1839) – barna avarevómoly (30)
Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.VI.27.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2003.VII.11. BF/BK.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(4); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2011.VI.16.(5); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18.(2); VI.20.(2), VI.21.(3), VI.29.(2), VII.1.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.(6), 2007.VII.16.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.1.

Hypatopa segnella (Zeller, 1873) – hegyi avarmoly (9)
Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30., 2003.VII.27. BF/BT., VIII.3-4. BF/BK., 2004.VII.20., 2004.VIII.5., 2009.VIII.2., VIII.7.

Tecmerium perplexus (Gozmány, 1957) – magyar avarevómoly (20)
Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(8) BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30.(3), 2006.VII.18., 2007.VII.2. BF/Sz., 2009.VIII.2., VIII.7., 2011.VII.12., 2015.VII.11.(3), 2016.VI.4.

Stathmopodidae – Termésmolyfélék

Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761) – égertermésmoly (9)
Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21., 2004.VI.24.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2010.VII.16.(7).

Momphidae – Lándzsásszárnyú-molyfélék

Mompha ochraceella (Curtis, 1839) – okkerszínű lándzsás moly (18)
Jászberény, 1993.VI.23., 1996.VI.11.; Jászberény, újerdői homokterület, 2008.VI.11.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2018.V.21.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., VI.20.(2), VI.21., VI.23., VI.29., VII.1., 2014.VI.21., 2015.VI.12.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.27., 2013.VII.4.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.6., 2010.VI.15. BF/Sz., 2011.VI.4.

Mompha lacteella (Stephens, 1834) – füzikelakó lándzsás moly (12)
Mátra, Kékestető 2011.VII.8.(2); Mátra, rudolftanyai útelágazás 2009.VII.3., 2010.VII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.27., BF/Sz., 2006.VII.3., 2007.VI.8.(2), VI.16.(2), 2009.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.

Mompha confusella Koster & Sinev, 1996 – bükki lándzsás moly (1)
Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VIII.20.

Mompha subbistrigella (Haworth, 1828) – kétsávú lándzsás moly (64)
Jászberény, borsóhalmai-rét, 2009.VIII.3.(5), VIII.27., 2012.VIII.17.(6), 2012.VIII.25.; Jászberény, tótevényi homokterület, 2003.VII.25.; Jászberény, újerdői homokterület, 2007.V.6., VII.29.(3), VIII.9.(4), 2009.VI.8., VI.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2002.IV.17.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11., 2010.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2012.VIII.18.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2012.VI.19.(4); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2009.VIII.8.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18.(4), 2012.VI.20., VI.21.(3), VI.23., VIII.5.

(7); Mátra, Kékestető, 2007.VII.21.; Mátra, Kékestetői fenyves-bükkös, 2012.V.1.; Mátra, rudolfanyai útelágazás, 2010.VII.2.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.6., 2007.VIII.12., 2009.VIII.2.(3), 2010.VIII.12., 2011.VIII.5.(2).

Mompha epilobiella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – agyagsárga lándzsás moly (79)
Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(5) BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2007.VIII.14., 2015.VIII.25.(2), IX.17.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.IX.6., 2009.VIII.3.(5), 2013.VIII.1.(2); Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.(2), 2015.IX.18.(2); Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.30.(7); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2007.VIII.13., 2009.VIII.25., 2011.VIII.15.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., VI.20.(4), VI.21., VI.23.(4), VI.29., VII.1.(2), VIII.5.(3), 2013.V.18., VII.3., VII.19.(2), VI.21., VII.25.; Farnos, Göböllyjárás, 2002.VII.17.; Farnos, Reketyés-ér, 2003.VII.21.(2), 2006.VII.5.(2), 2012.VII.10.; Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15., 2011.VIII.2., VIII.7., 2013.VII.6.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2015.VI.30.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII.20., 2007.VII.2.(2) BF/Sz., 2009.IX.13. 2010.VII.23. BF/Sz., VII.30., 2011.VIII.4.(2), 2013.VII.27.(2).

Mompha idaei (Zeller, 1839) – derécerágó lándzsás moly (3)
Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8.(2), 2007.VI.11.

Mompha miscella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – napvirágfűrő lándzsás moly (34)
Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1.(21) BF/Sz/TA.; Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11. BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz., 2010.VII.13.(3) BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(5) BF/Sz.; Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12.(2) BF/Sz.; Nagykáta, Cseh-domb, 2008.IX.28.

Pterolonchidae – Rétimoly-félék

Pterolonche inspersa Staudinger, 1859 – barna rétimoly (27)
Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11. BF/Sz.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VII.13., 2002.VIII.2. BF/Sz., 2003.VI.28., 2003.VII.10. BF/BK., VIII.3-4.(2) BF/BK., 2004.VII.20.(3), 2005.VII.4., 2006.VI.18.(4), 2007.VII.8., VII.19., 2009.VIII.2.(4), 2010.VIII.10., 2011.VIII.5., 2013.VII.27.(2), 2015.VII.18.

Lypusidae – Erdei-díszmolyfélék

Lypusa tokari Elsner, Liška & Petrů, 2008 – Tokár mórlepkéje (48)
Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.V.1.(2); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2015.V.13., 2017.V.2.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.V.7.(4), 2004.V.11., 2007.IV.27.(5), 2009.IV.24., 2011.IV.25.(6); Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyír-fás, 2004.V.19., 2005.V.3(8); Tápióság, 1997.V.12.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2013.V.8.(3); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.V.4.(4); Gyöngyös, Sár-hegy, 2015.V.9.(2), 2018.IV.18.(2). [A példányok ivarszervi ellenőrzést kívánnak!]

Agraea flavifrontella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – avarlakó díszmoly (24)
Mátra, Kékestető, 2007.V.28.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.16.(5); Mátra, Nyírjes-bérci bükk-erdő, 2007.VI.19.; Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2003.V.30.(8); Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.(3); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.V.3., 2007.V.11., 2008.V.30.

Agraea subochreella (Doubleday, 1859) – nyírlakó díszmoly (22)
Sopron, Fáberrét, 2012.VI.8.(3) – Szabóky Cs.-tól; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VI.14.; Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2003.V.30.(14) BF/BK.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.(4).

Agraea josephinae (Toll, 1956) – lengyel díszmoly (narancsféjű) díszmoly (44)
Tápióság, Nagy-rét, 2014.VI.21., 2015.VI.12.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.(12); Mátra, Kékestető, 2007.VII.14.(5), 2011.VII.8.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.14.(4) BF/Sz.; 2009.VII.17.(5); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2009.VII.11.; Mátra, Nyírjes-bérc

szénégetők, 2010.VII.16.(6); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30.(6), VII. 6.(2) BF/Sz., 2005.VII.14.

Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849) – lándzsásszárnyú díszmoly (2)
Jászberény, 2017.III.7.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.IV.3.;
(+ egy szlovákiai példány Ignác Richtertől)

Diurnea fagella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke tavaszimoly (77)
Alattyan, Bereki-erdő, 2003.IV.13.(4); Jászberény, meggyesi-erdő, 2008.III.30.(6); Jászfelső-szentgyörgy, homoki tölgyes, 1999.IV.4., 2003.IV.12.(2), IV.18.(2), 2004.IV.4.(3), 2005.IV.6.(4) BF/Sz., 2006.IV.10.(9), 2009.IV.8., 2011.III.30.(4), IV.25.(2); Pusztamonostor, tölgyerdő, 2007.III.13.(3); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.IV.15. BF/BG., 2014.III.18.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.IV.7.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2004.IV.10.(2); Mát-ra, Névtelen-bérc, 2012.IV.4.(2); Mátra, rudolfanyai útelágazás, 2009.IV.10.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2009.IV.12., 2010.IV.20.(3), 2018.IV.16.(7); Mátraszentistván, 1983.IV.16. Sz.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2003.III.28.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.V.1.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.IV.20.(2), 2004.IV.11., 2008.IV.10.(2), 2009.IV.3.(3), 2011.IV.2.(2), 2012.IV.13.

(+ kettő szlovákiai ♀ példány Ignác Richtertől)

Diurnea lipsiella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – télimoly (74)
Vérteskozma, Szurdok-völgy, 2005.XI.26.(♀) TA.; Alattyan, Bereki-erdő, 2004.XI.1.(4); Jászfelső-szentgyörgy, homoki tölgyes, 2000.X.30.(2), 2004.X.29.(28), 2005.XI.6.(10) BF/BG.; Mátraszentistván, 1983.XI.6.(♀) Sz.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2013.X.25.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.XI.12., 2004.X.18.(2), 2004.X.24.(4), X.31.(10), 2013.X.22.(8).

(+ kettő szlovákiai ♀ példány Ignác Richtertől)

Dasystema salicella (Hübner, [1796]) – fűszöví tavaszimoly (1)
Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.IV.2.leg. – Buschmann F.

A társaktól kapott példányok adatai – Data on specimens received from peers

Pastorális Gábor: Csákberény, Bucka-hegy, 2005.V.22.

Ignác Richter; Csákberény, Bucka-hegy, 2007.V.11.

Lévai Szabolcs: Mezőtúr, Körös – Peresi-holtág, 2016.VII.2.

Szabóky Csaba: Mátraszentistván, 1983.IV.16., XI.6., Sopron, Fáberrét, 2012.VI.8.(3).

Takács Attila (ex-coll. 42): Farnos, Rekettyés, Szürke-csárda 2006.VI.7.; Gánt-Gránás, 2005.VI.18., VII.16., 2006.VI.3.(2), VII.17., VII.27., 2007.V.19-20.(2), VI.26.(2), VII.9-13., 2008.V. 10-12., V.24.(5), VI.11.(2), VII.22., 2010.VII.22.; *Kővágóórs (Káli-medence)*, Kornyi-tó, 2007. VII.27.; Ócsa, 2006.VI.27., 2007.VI.8., 2008.II.20., IV.27-28.(11); Tápióság, 1997.V.12.(2); Vérteskozma, Szurdok-völgy, 2005.XI.26.; Zemplén, Istvánkúti nyíres, 2007.VI.15-17.(2).

A külföldről származó fajok és adataik – Species from abroad and their data

A gyűjteményem ezen részében az alábbi 37 fajnak 59 példánya származik határainkon kívüli helyekről. Ezek a fajok bár élnek Magyarország jelenkori területén, nekem csak Pastorális Gábor közvetítésével Ignác Richter, Iván Richter, Zdenko Tokár szlovák, Jan Liška cseh kollégáktól fajképviselekként ajándékba kapott példányok vannak.

Stephensia brunnicella (Linnaeus, 1767) – pereszlenymoly

Zemplínske vrchy (Szlovákia), *Medový vrch*, 2003.V.2. – Zdenko Tokár

Elachista hedemanni Rebel, 1899 – apró sásaknázómoly

Vidová (Szlovákia), 1999.VIII.1. – Ignác Richter

Vidová (Szlovákia), 1999.VIII.1. – Ignác Richter

Elachista pollinariella Zeller, 1839 – aranyzabmoly

Šiatorská Bukovinka (Szlovákia), 1999.V.22. – Ignác Richter

Dlhá Ves (Szlovákia), 1999.V.23. – Ignác Richter

Elachista adscitella Stainton, 1851 (= *revinctella* auct.) – barnás fűaknázómoly

Západné Tatry (Szlovákia), Temniak, 2009.VII.16-18. – Ignác Richter

Tomanová dolina (Szlovákia), 2009.VIII.21. – Ignác Richter

Elachista collitella (Duponchel, 1843) – fényperjemoly

- Bojnice (Szlovákia), 1997.VI.5. – Ignác Richter
Elachista metella Kaila, 2002 – fehérsávú fűaknázómoly
South Velebit mts. (Horvátország), *Crnopac*, 2005.VI.10. – Zdenko Tokár
Elachista subalbidella Schläger, 1847 – kékperjemoly
Vricko (Szlovákia), 2008.VI.6. – Ignác Richter
Vricko (Szlovákia), 2008.VI.6. – Ignác Richter
Elachista liskai Kaila, 2011 – Liška fűaknázómolya
Šaľa Váh (Szlovákia), 2012.IV.27. – Zdenko Tokár
Elachista bedellella (Sircom, 1848) – csontszínű perjemoly
Podhorany (Szlovákia), 2000.V.6. – Ignác Richter
Krivošťany (Szlovákia), 2002.VII.13. – Ignác Richter
Elachista nitidulella (Herrich-Schäffer, [1855]) – alföldi fűaknázómoly
Šípkov (Szlovákia), 2005.VIII.20. – Ignác Richter
Elachista albidella (Nylander, 1848) – gyapjúsászmoly
Suchá Hora (Szlovákia), 2008.VI.20. – Ignác Richter
Suchá Hora (Szlovákia), 2008.VI.20. – Ignác Richter
Elachista pomerana Frey, 1870 – kerti fűaknázómoly
Západné Tatry (Szlovákia), Temniak, 2009.VII.16-18. – Ignác Richter
Liptovská Kokava (Szlovákia), 2008.VII.13. – Ignác Richter
Elachista albifrontella (Hübner, [1817]) – fehérfejű fűaknázómoly
Bojnice (Szlovákia), 1999.VI.5. – Ignác Richter
Ľľačno Homôľka (Szlovákia), 2001.VI.25. – Ignác Richter
Elachista anserinella Zeller, 1839 – sárgafoltos fűaknázómoly
Dlhá Ves (Szlovákia), 1999.V.23. – Ignác Richter
Dolné Vestenice (Szlovákia), 2005.V.17. – Ignác Richter
Dystebenna stephensi (Stainton, 1849) – tölgyaknázó lándzsászmoly
Michalovce (Szlovákia), *Biela Hora*, 1995.VI.15. – Zdenko Tokár
Haplochrois ochraceella (Rebel, 1903) – fényes lándzsászmoly
Slanská Huta (Szlovákia), 2008.VII.27-30. – Ignác Richter
Scythris bengtssoni Patočka & Liška, 1989 – sziklagyepi zöldmoly
Šal'ay (Szlovákia), 1989.V. 16. – Jan Liška
Scythris fallacella (Schläger, 1847) – bronzos zöldmoly
Spišská Nová Ves (Szlovákia), Schulerloch, 1994.VII.15. – Zdenko Tokár
Scythris fuscoaenea (Haworth, 1828) – napvirágszövő zöldmoly
Bohemia (Csehország), Radotin, Cigánka, 1996.VIII.5. – Jan Liška
Scythris subcinctella (Bruand, [1851]) (= *crassiuscula*) – barnás zöldmoly
Rybník (Lengyelország), 2007.V.18-19. – Ignác Richter
Veľký Vrch (Szlovákia), 2007.V.22. – Ignác Richter
Scythris bifissella (O. Hofmann, 1889) – vértesi zöldmoly (sávós zöldmoly)
Moravia (Csehország), Hodonin, *cvičiště Pánov*, 2011.V.21. – Jan Liška
Scythris hungaricella Rebel, 1917 – pannon zöldmoly
*Černocho*v (Szlovákia), 2003.VI.5. – Ignác Richter
*Černocho*v (Szlovákia), 2003.VI.5. – Ignác Richter
*Černocho*v (Szlovákia), 2003.VIII.21. – Ignác Richter
Hubovo (Szlovákia), 2010.VI.30. – Ignác Richter
Slovenský kras (Szlovákia), Brzotín-Kružná, 2009.IX.15. – Jan Liška
Scythris terrenella (Zeller, 1847) (*tributella* auct.) – apró zöldmoly
*Černocho*v (Szlovákia), 2003.VIII.3. – Ignác Richter
Pečani (Horvátország), 2010.VI.5. – Ignác Richter
Scythris paullella (Herrich-Schäffer, [1855]) – moharágó zöldmoly
Moravský kras, (Csehország), Punk j.-hrana, 2001.VI.23. – Jan Liška
Scythris laminella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – mohafonó zöldmoly
Veľká Fátva (Szlovákia), Majerova Skala, 2004.VII.29. – Zdenko Tokár
Scythris knochella (Fabricius, 1794) – Knoch zöldmolya

- Dobříš (Csehország), Svaté Pole, 2012.VII.3. – Jan Liška
Scythris siccella (Zeller, 1839) – törpe zöldmoly
 Bohemia (Csehország), Mladá Boleslav, Debř, 1998.VI.26. – Jan Liška
Mompha propinquella (Stainton, 1851) – füzikeaknázó lándzsás moly
 Hubovo (Szlovákia), 2010.VIII.5 – Ignác Richter
Mompha divisella Herrich-Schäffer, [1854] – füzikefűrő lándzsás moly
 Malá Čausa (Szlovákia), 2009.X.8. – Ignác Richter
 Malá Čausa (Szlovákia), 2009.XI.15. – Ignác Richter
Mompha langiella (Hübner, [1796]) – fekete lándzsás moly
 Prievidza (Szlovákia), 2006.IV.30. – Ignác Richter
 Chalmová (Szlovákia), 2006.V.13. – Ignác Richter
Mompha locupletella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – deréceaknázó lándzsás moly
 Tomanová dolina (Szlovákia), 2009.VII.10. – Ignác Richter
 Tomanová dolina (Szlovákia), 2009.VII.10. – Ignác Richter
Mompha raschkiella (Zeller, 1839) – derécefűrő lándzsás moly
 Černošín (Bohemia), Vlčí Hora, 1994.V.28. – Jan Liška
Lypusa maurella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – mórlepke
 Zádiel (Szlovákia), 2010.V.1. – Ignác Richter
 Zádiel (Szlovákia), 2010.V.1. – Ignác Richter
 Křivoklátsko (Csehország), Týřovické skály, 2004.V.27. – Jan Liška
Agnoea elsae (Svensson, 1982) – melegkedvelő díszmoly
 Pečani (Horvátország), 2010.VI.6. – Ignác Richter
Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849) – lándzsásszárnyú díszmoly
 Jankov Vršok (Szlovákia), 2010.IV.1. – Ignác Richter
Diurnea fagella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke tavaszimoly
 Prievidza (Szlovákia), 2005.IV.17. – Ignác Richter ♀
 Prievidza (Szlovákia), 2005.IV.19. – Ignác Richter ♀
Diurnea lipsiella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – télimoly
 Prievidza (Szlovákia), 2004.XI.20. – Iván Richter ♀
 Nitrica (Szlovákia), 2013.XI.13. – Iván Richter ♀

Értékelés, összefoglalás – Evaluation, summary

A tényleges gyűjtéseket több ok miatt 2018-ban abbahagyva, a Magyar Természettudományi Múzeum sodrómoly-gyűjteményrészének átrendezésével párhuzamosan hozzá fogtam a 2003-tól újrakezdett molygyűjteményem rendezéséhez és a példányok adatainak kijegyzeteléséhez, a Pastorális & Buschmann 2018-as névjegyzék alapján. Ez utóbbi munkát a közelmúltban fejeztem be. Gyűjteményem – mint az összesítésből kiderült, – 38 500 példányt tartalmaz. Időközben megkezdtem a benne lévő fajok és példányaik adatainak közzétételét is, amely a Brachodidae, Coleophoridae, Cossidae, Crambidae, Limacodidae, Pyralidae, Sesiidae, Thyrididae, Tortricidae, Zygaenidae családok esetében már megtörtént (Buschmann 2022, 2023, 2025a,b,c). Jelen dolgozatban újabb nyolc család (Elachistidae, Batrachedridae, Blastobasidae, Lypusidae, Momphidae, Pterolonchidae, Scythrididae, Stathmopodidae) fajait veszem sorra.

E családoknál a gyűjteményemben található fajok száma 111, a példányoké – beleértve a külföldi egyedekét is – 112 gyűjtőhelyről 2006 db. A határainkon belül gyűjtöttek száma 1947, az egyéni gyűjtésekből származóké 1638. Az alkalmilag társakkal (Balla Gizella, Bánkuti Károly, Baranyi Tibor, Halász Sándorné, Pastorális Gábor, Szabóky Csaba, Takács Attila) végzett terepmunkákból 259. További 47 példány Pastorális Gábor, Ignác Richter, Lévai Szabolcs, Szabóky Csaba és Takács Attila gyűjtéseiből valók. A külföldi kollégáktól (Ignác Richter, Iván Richter, Pastorális Gábor, Zdenko Tokár, Jan Liška) kapott fajok száma 37, a példányoké 59.

Köszönetnyilvánítás. Köszönettel tartozom Ignác Richter, Iván Richter, Pastorális Gábor, Zdenko Tokár (SK) szlovák és Jan Liška (CZ) cseh lepidopterológusoknak az ajándékba/cserébe kapott fajokért, Szabóky Csabának és Takács Attilának a közös gyűjtéseken kívül a tőlük kapott egyedekért. Köszönöm *František Slámka (SK) és Jan Liška (CZ), alkalmi határozási segítségét, Pastorális Gábornak a nyelvi és egyéb kapcsolattartási közreműködését.* Külön köszönöm Fazekas Imrének (Pécs) az angol nyelvi fordítást, a lektori és szerkesztői munkáját, valamint a dolgozat megjelenését.

Acknowledgements. I extend my gratitude to Ignác Richter, Iván Richter, Gábor Pastoral, Zdenko Tokár (SK), Slovakian, and Jan Liška (CZ), Czech lepidopterists, for the species they generously provided as gifts or through exchanges. I also thank Csaba Szabóky and Attila Takács for the specimens they contributed, as well as for their collaboration in joint collections. I am grateful to František Slámka (SK) and Jan Liška (CZ) for their occasional assistance with species identification, and to Gábor Pastoral for his support with linguistic and other forms of communication. Special appreciation is extended to ImrÉ Fazekas (Pécs) for his contributions to the English translation, proofreading, editing, and publication of this paper.

Irodalom – References

- Anonim 2001: A többször módosított 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségekben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről.
- Bengtsson B. Å. 1997: Scythrididae. [in:] Huemer P., Karsholt O. & Lyneborg L.: Microlepidoptera of Europe Vol. 2, 301 p.
- Buschmann F. 2004: A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye III. Choreutidae – Pyralidae. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 28: 243–272.
- Buschmann F. 2012: A Tápió-vidék lepkefaunája (Lepidoptera) – Természetvédelem és kutatás a Tápió-vidéken – *Rosalia* 7: 385–500.
- Buschmann F. 2022a: A Magyar Természettudományi Múzeum sodrómoly gyűjteménye 2021-ig (Lepidoptera: Tortricidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 18(2): 1–176.
- Buschmann F. 2022b: Adatok Magyarország sodrómoly faunájához (Lepidoptera, Tortricidae) / Data on the fauna of the rolling moth in Hungary (Lepidoptera, Tortricidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 18(3): 5–60.
- Buschmann F. 2023: Adatok Magyarország zsákhordómoly faunájának ismeretéhez (Lepidoptera, Coleophoridae) | Data for the knowledge of the bag moth fauna of Hungary (Lepidoptera, Coleophoridae). – *Lepidopterologica Hungarica* 19(2): 99–125.
- Buschmann F. 2025a: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (1.) (Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae, Thyrididae) | Faunistics Data on the Moth Fauna of Hungary (1.) (Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae and Thyrididae) – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 73–81.
- Buschmann F. 2025b: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (2.) (Lepidoptera – Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae & Phycitinae) | Faunistics Data on the Micro-moths Fauna of Hungary (2.) (Lepidoptera – Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae & Phycitinae). – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 83–104.
- Buschmann F. 2025c: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (3.) (Lepidoptera – Crambidae) | Faunistics Data on the Micro-moths Fauna of Hungary (3.) (Lepidoptera – Crambidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 105–131.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2018; Ötven év változásai a magyar Microlepidoptera faunában. / Fifty years of changes in the Hungarian Microlepidoptera fauna (Lepidoptera). – *Microlepidoptera.hu* 14: 1–76.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2025: A Magyarországon előforduló Microlepidoptera fajok névjegyzéke, 2024 | Checklist of the Microlepidoptera species occurring in Hungary, 2024 (Lepidoptera) – *e-Acta Naturalia Pannonica* 26: 1–195.

- Gozmány L. 1955: Molylepkek III. Microlepidoptera III. – *Fauna Hungariae* XVI., 4: 64 p.
- Gozmány L. 1956: Molylepkek II. Microlepidoptera II. – *Fauna Hungariae* XVI., 3: 136 p.
- Gozmány L. 1958: Molylepkek IV. Microlepidoptera IV. – *Fauna Hungariae* XVI., 5: 295 p.
- Jablonkay J. 1972: A Mátra hegység lepkefaunája – Lepidopteren-Fauna des Matra Gebirges. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 1: 9–41.
- Kaila L. 2019: An annotated catalogue of Elachistinae of the World (Lepidoptera: Gelechioidea: Elachistidae). – *Zootaxa* 4632 (1): 1–231 p.
- Pastorális G. & Buschmann F. 2018: A Magyarországon előforduló molylepke-fajok névjegyzéke, 2018. / Checklist of the Hungarian micro-moths, 2018 (Lepidoptera). – *Microlepidoptera.hu* 14: 77–258.
- Szabóky Cs. 1986: A Mátra hegység lepkefaunája I. Mátraszentistván és környéke lepkefaunája. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 11: 35–47.